

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE CÍRCULOS DE LEITURA LITERÁRIA VIRTUAL: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA REALIZADA POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE MEET

 DOI: 10.5281/zenodo.14948130

Francisco Lucas Ferreira Barbosa

Pós-Graduando pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino (PPLE) em Ciências da Linguagem com Ênfase no Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Bolsista do subprojeto PIBID Língua Portuguesa UAL/CFP/UFCG. Pombal-PB. E-mail: estud.franciscolucas@gmail.com.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8420021531120520>.

Valdilene Pereira Santos

Graduanda do curso de letras/português pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL). Integrante do Grupo de Estudos da Narrativas Alagoanas – GENA. Bolsista do PIBID Língua Portuguesa. Arapiraca-AL. E-mail: valpdl@outlook.com.

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0957096062158307>.

RESUMO

Este artigo objetiva refletir sobre a importância da formação de círculos de leitura literária virtual a partir de uma experiência exitosa realizada por meio da plataforma Google Meet. As análises presentes nesse trabalho partem dos estudos sobre leitura apresentados por Ezequiel Theodoro da Silva na obra *O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura* (2002) e dos estudos sobre a formação de círculos de leitura em sala de aula teorizados por Rildo Cosson na obra *Como criar círculos de leitura em sala de aula* (2021). A metodologia utilizada é a de revisão bibliográfica dos textos supracitados. Como resultado dessas discussões surgem possibilidades e/ou estratégias para se iniciar um processo de formação de círculos de leitura virtual pelo Google Meet no território brasileiro.

Palavras-chave: Leitura. Círculos de leitura virtual. Google Meet. Literatura.

ABSTRACT

This article aims to reflect on the importance of forming virtual literary reading circles based on a successful experience carried out through the Google Meet platform. The analyses present in this work are based on the studies on reading presented by Ezequiel Theodoro da Silva in the work *The act of reading: psychological foundations for a new pedagogy of reading* (2002) and on the studies on the formation of reading

circles in the classroom theorized by Rildo Cosson in the work *How to create reading circles in the classroom* (2021). The methodology used is the bibliographic review of the above-mentioned texts. As a result of these discussions, possibilities and/or strategies arise to start a process of formation of virtual reading circles through Google Meet in the Brazilian territory.

Keywords: Reading. Virtual reading circles. Google Meet. Literature.

Introdução

O poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto na obra “Educação pela pedra” (1997) escreveu o poema “tecendo a manhã”, ao afirmar que “um galo sozinho não tece uma manhã/ ele precisará sempre de outros galos” (Neto, 1997, p. 15) nos convida a uma importante reflexão sobre a coletividade, o encontro com o outro e, por conseguinte, da busca conjunta por novas perspectivas. Nesse sentido, propomos por meio desse trabalho ir ao encontro do outro, pois compreendemos que assim como “um galo sozinho não tece uma manhã”, sozinhos também não construiremos uma sociedade leitora, crítica e reflexiva.

Nessa perspectiva, partimos para as reflexões propostas a partir do seguinte questionamento: “por que é importante a formação de círculos de leitura virtual na sociedade contemporânea?”. Nesse limiar, por compreendermos a leitura e, em especial, a leitura literária como um mecanismo potencializador da humanização do indivíduo propomos trazer à tona discussões e reflexões acerca da importância da formação de círculos de leitura literária virtual apresentando uma experiência exitosa realizada por meio da plataforma Google Meet, que pode ser realizada por iniciativa institucional ou por livre iniciativa, isto é, por um estudante, professor ou leitor sem vínculo institucional com a finalidade de promover um espaço dinâmico, interativo e propício à leitura coletiva no ambiente virtual.

Esse estudo tem por objetivo compartilhar com professores, estudantes e simpatizantes da literatura literária uma experiência exitosa de círculo de leitura virtual realizado por meio da plataforma Google Meet, pois ao trazer as discussões teóricas e apresentar o Projeto Círculo de Leitura Literária mediado por Valdilene Pereira Santos graduanda do curso Letras/Português pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL) sob a orientação da professora Dra. Eliane Bezerra (UNEAL) esperamos expandir o conhecimento sobre essa boa prática e incentivar leitores a iniciarem um

processo de formação de novos círculos de leitura literária pelo território brasileiro, utilizando-se da importante plataforma digital Google Meet.

Dessa maneira, vale destacar a importância científica e social desse texto, pois ao propormos reflexões sobre as novas maneiras de se ler os textos literários esperamos estar contribuindo de forma significativa para a disseminação e democratização do acesso à leitura entre os que a estimam e, bem como, entre aqueles que por algum motivo ainda não praticam o importante e necessário ato da leitura.

A partir da compreensão da pesquisa como “[...] um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade” (Marconi e Lakatos, 2003, p. 155), esse estudo tem como fundamentação a revisão bibliográfica e é caracterizada por uma abordagem qualitativa, isto é, todas as discussões tecidas partem da análise de publicações anteriores sobre o tema proposto. Com efeito, para apresentarmos as discussões em questão nesse texto, embasamo-nos nos postulados teóricos de Silva (2002) sobre o ato de ler, bem como nos estudos divulgados por Cosson (2021) sobre a formação de círculos de leitura na sala de aula.

Além da parte introdutória, este capítulo de livro é composto por mais quatro partes. A primeira apresenta a importância da formação de círculos de leitura literária virtual como instrumento de politização social; a segunda aborda a plataforma Google Meet e as contribuições para a leitura virtual; a terceira apresenta o Projeto Círculo de Leitura Literária como uma experiência exitosa realizada por meio da plataforma Google Meet e, em seguida, a quarta e última parte expõe as considerações finais.

Os círculos de leitura literária virtual como instrumentos de politização social

Inicialmente, é fundamental refletirmos sobre a importância da leitura para a formação humana entendendo-a como uma operação física, cognitiva e política, isto é, como produto das atividades culturais. Num misto de correlação sobre a leitura, podemos dizer que o ato de ler é um ato de resistência e de compreensão da realidade que se apresenta ao entorno do sujeito. Nesse sentido, as diversas leituras e, em especial, a literária se configuram como mecanismos de politização social, ou seja, partindo da compreensão sócio-histórica do espaço e do tempo no qual uma

comunidade está inserida contribuem, decisivamente, para a formação política de uma sociedade, pois

[...] um estudo cultural crítico não está apenas interessado em fazer leituras inteligentes de textos culturais, mas também em tecer uma crítica das estruturas e das práticas de dominação, dando impulso a forças de resistência e de luta por uma sociedade mais democrática e igualitária (Kellner, 2001, p. 126).

Partindo dessa abordagem, podemos expandir a discussão e ampliar a noção de leitura, haja vista que “[...] a leitura seria a ponte para o processo educacional eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo” (Martins, 1982, p. 25). Nesse sentido, a leitura literária ocupa um papel central e decisivo na formação do indivíduo, pois é por meio dela que o sujeito poderá metaforizar a realidade e compreendê-la nas entrelinhas, certo que ao imergir no universo e se encontrar com “Quarto de despejo” de Carolina Maria de Jesus, “Capitães da areia” e “Mar morto” de Jorge Amado, “Memórias póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis, “Triste fim de Policarpo Quaresma” de Lima Barreto e tantas outras obras não será mais o mesmo e, a partir da leitura crítica e reflexiva, passará a expandir o seu excedente de visão e, conseqüentemente, observar a realidade de uma maneira diferente, haja vista que,

[...] o leitor (que assume o modo da compreensão) porta-se diante do texto, transformando-o e transformando-se [...] ler é, em última instância, não só uma ponte para a tomada de consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo (Silva, 2002, p. 44-45).

Com efeito, não podemos relegar a ideia de que a leitura foi por muito tempo proibida e tida como transgressora, pois “[...] em geral a ideia é que o povo educado atrapalha porque aprende a pensar, a analisar, a julgar. Fica mais difícil manipular um povo pensante” (Barbosa, 2004, p. 2). Com isso, ao se propor a discussão sobre a importância da leitura literária sabemos que ela não é apenas socialmente desejável, mas socialmente necessária, pois nossa concepção de leitura literária não é linear, mas pretende contextualizar a obra estudada no tempo e espaço buscando explorar suas circunstâncias, portanto, conjuntamente compreendemos que

não é possível uma educação intelectual, formal ou informal, de elite ou popular, sem [leitura], porque é impossível o desenvolvimento integral da inteligência sem o desenvolvimento do pensamento

divergente, do pensamento visual e do conhecimento presentacional que caracterizam a [leitura]. Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas principalmente humanizadora, a necessidade da [leitura] é ainda mais crucial para desenvolver a percepção e a imaginação, para captar a realidade circundante e desenvolver a capacidade criadora necessária à modificação desta realidade (Barbosa, 2004, p. 5).

Nessa perspectiva, os círculos de leitura literária se configuram como uma abertura para o novo, isto é, incitando a perspectiva de uma ação voltada para o futuro, visando transformar a realidade a partir da compreensão de que a sociedade está em construção. A formação de círculos de leitura literária estimula a possibilidade de decisão, de escolha, apostas, riscos e incertezas e, nesse sentido, solicita um planejamento de estratégias que vão além da compartimentalização valorizando, sobretudo, as experiências de vida dos participantes e dando lugar a fala nos espaços virtuais de discussão. Realizados virtualmente, dimensionam o diálogo da leitura e a leitura como diálogo, amplia as possibilidades de espaços para a leitura e rompe com a concepção de que a leitura está restrita à escola e proporciona um modo privilegiado de compartilhar textos. Nessa linha, embasados em Rildo Cosson (2021) compreendemos que

um círculo de leitura é a reunião de um grupo de pessoas para discutir um texto para compartilhar a leitura de forma mais ou menos sistemática. A partir dessa definição mínima, um círculo de leitura pode assumir diversas configurações, considerando os locais, os públicos, os interesses, os textos e outras características de seu funcionamento. Dessa forma, pode ser implementado dentro e fora da escola e envolver desde crianças da educação infantil até adultos de um curso de pós-graduação ou determinado campo profissional. Pode também ter um objetivo muito específico, como ler as obras de um determinado escritor, de um gênero, ou ser aberto a textos muito diferentes, como livros, filmes, quadros, depoimentos pessoas e até paisagens naturais (Cosson, 2021, p. 29).

Dessa maneira, levando em consideração as transformações pelas quais a sociedade vem passando nas últimas décadas e, em especial, desde a COVID-19 com a ascensão de plataformas virtuais de reuniões, a citar, Google Meet e Zoom, propomos a ampliação dos círculos de leitura literária para o ambiente virtual, partindo do pressuposto de que esse novo formato de leitura proporcionaria um maior número de integrantes e de compartilhamento de textos haja vista poderem participar, por meio do lançamento de link via e-mail ou WhatsApp, leitores de diversas localidades do país. Com efeito, esse espaço virtual ao reunir os interessados na leitura de obras

literárias possibilita a construção de um ambiente mais dialógico, interativo e polifônico fazendo constantes relações entre a vida, a leitura, a sociedade e o indivíduo.

A interação ocorre desde a formação do círculo de leitura literária perpassando até a escolha da obra a ser lida numa demonstração de que a construção é democrática e dialógica. Etapas como a “[...] a seleção das obras, formação dos grupos, cronograma, encontro final, encontros mediais e encontro final” (Cosson, 2021, p. 41) devem ser construídas e compartilhadas com o público-alvo pré-estabelecido. Nesse sentido, compreendemos que

nessas e em todas as outras adaptações que certamente se fazem necessárias em cada situação [...] o fundamental é não esquecer que os círculos de leitura não são apenas uma estratégia de ensino que pode aprimorar nossas aulas e formação do leitor. Eles são essencialmente uma forma de leitura coletiva, de compartilhamento do que vivemos como leitores de outros textos e do que experienciamos na leitura específica daquela obra, naquele momento, com aquelas pessoas. Por isso, mais do que quaisquer regras ou mecanismos que busquem explicitar suas formas de organização [...] o que faz com que eles realmente funcionem é a disposição de cada leitor de oferecer aos outros a sua interpretação, de ouvir e ser ouvido, de participar do diálogo consigo e com o mundo – que é o que nos oferece permanentemente o exercício da leitura literária (Cosson, 2021, p. 118).

Dessa maneira, fica evidente a relevância da formação de círculos de leitura literária virtual quer seja realizado por instituições, quer seja realizado por indivíduos interessados no ato da leitura literária e nas discussões que ela pode proporcionar no âmbito coletivo. Essas reflexões abrem espaços para refletirmos sobre a importância e as contribuições dadas pela plataforma Google Meet para a realização dos círculos de leitura literária virtual e outras atividades que refletem e refratam o processo de análise, reflexão, compreensão e aprendizagem crítica do indivíduo, pois é urgente usarmos os benefícios disponíveis pelo universo virtual no século XXI com vistas à politização social.

A plataforma google Meet e as contribuições para a formação dos círculos de leitura literária virtual

Feitas as asserções teóricas sobre a importância da leitura literária virtual para a formação humana, passaremos agora às discussões sobre o papel das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e da plataforma Google Meet para a

formação e funcionamento dos círculos de leitura literária virtual. Para tanto, destacamos a evidente inserção das TDICs e plataformas on-line no processo de comunicação humana que facilitaram desde reuniões corporativas passando pelas aulas dos componentes curriculares das escolas aos círculos de leitura literária virtual, pois,

[...] em 2020, a expansão da pandemia forçou a paralização das atividades escolares presenciais e, para continuidade do ano letivo, as aulas passaram a ser on-line, surgindo diversas alternativas tecnológicas para a regência de aulas. O google Meet foi uma das ferramentas adotadas pelos professores para ministrar as aulas não presenciais, mantendo contato síncrono com os alunos. A plataforma digital possibilitou aos professores explorarem os conteúdos em tempo real e aos alunos se verem e se falarem simultaneamente, por videoconferência ou videochamadas. Essas funcionalidades fizeram com que o Meet se tornasse uma das, se não a principal, sala de aula on-line no tempo de pandemia. [...] o Google Meet mostrou ser bastante funcional como sala de aula virtual, além da fácil forma de acesso, sem a necessidade de instalação, e de ser gratuito (Silva Sobrinho, 2024, p. 18-19).

Dessa maneira, é inquestionável o uso as TDICs e, em destaque, do Google Meet no processo de ensino e aprendizagem dos sujeitos no âmbito educacional e em tantos outros. Com isso, passamos a entender que essa importante plataforma poderia ser um relevante suporte para a formação de círculos de leitura literária virtual haja vista o seu caráter dinâmico, interativo e tecnológico, evidentemente, não pretendemos com a proposta discutida suprimir ou relegar a relevância de momentos de leitura presencial individual ou coletivo, mas usar a tecnologia para fornecer a interligação de leitores que estão em diversos espaços físicos e, a partir de então, conhecer as realidades e ampliar o universo discursivo. Sendo assim, é bem verdade que a implementação das TDICs no início da década de 90 pelo Ministério da Educação (MEC) contribuíram decisivamente com o processo de democratização da educação, dos espaços de leitura e de reflexão coletiva no ambiente virtual, pois também “[...] é evidente que nesse lapso temporal houve profunda transformação e avanço tecnológico que em muito contribuíram na educação” (Silva Sobrinho, 2024, p. 20).

Nessa perspectiva, os encontros dos círculos de leitura literária virtual acontecem em data e horário previamente agendado com o grupo pela plataforma digital Google Meet, que foi criada em 2017 a fim de atender a necessidade do setor privado que precisava realizar reuniões corporativas a distância. Vale ressaltar que

atualmente a plataforma Google Meet é gratuita e comporta até 100 participantes que para terem acesso basta estarem com internet e cadastrados, isto é, terem e-mail no gmail, fator que facilita e simplifica a realização das reuniões para a leitura das obras literárias. Embora no início muitos profissionais tenham apresentado dificuldades de lidar com o Google Meet devido o distanciamento e o pouco uso das plataformas digitais, a dimensão que a plataforma atingiu no universo acadêmico contribuiu de maneira efetiva para a formação de espaços dialógicos que foram além das salas de aulas, pois ao estar

[...] disponível para celulares e tablets com sistemas operacionais Androide e MacOS, o Meet pode ser baixado gratuitamente pelas lojas de Aplicativos Play Store e App Store, também disponível para Desktop, notebook, netbook com os sistemas operacionais Windows, Linux e compatível com diversos navegadores (Mozilla, Chrome, Opera, Edger, dentre outros). Essa fácil aplicabilidade e compatibilidade contribui para propagação em massa do uso do aplicativo, pois exige poucos requisitos como possuir uma conta Google e acesso à internet (Silva Sobrinho, 2024, p. 23).

Nesse sentido, ao refletirmos sobre as fronteiras existentes entre o presencial e o virtual com vistas a uma tentativa de supressão da distância física entre os participantes por meio da leitura coletiva de obras literárias pelo Google Meet realizada de maneira síncrona, observamos que nesse processo de inserção do virtual nas atividades beneficia toda uma coletividade que, embora esteja em pontos físicos diferentes, se encontram virtualmente para provocar o diálogo acerca das obras expostas nas telas dos seus dispositivos eletrônicos, mostrando que “não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro sem limites)” (Bakhtin, 2003, p. 410). Com isso, fica evidente o caráter dialógico e polifônico dos círculos de leitura literária virtual que, ao se efetivarem por meio da plataforma Google Meet, comprovam que são essenciais às novas arquiteturas pedagógicas e sociais da realidade que se apresenta.

O projeto círculo de leitura literária: uma experiência exitosa realizada por meio da plataforma google Meet

O projeto Roda de Leitura Literária – *círculo de leitura* – teve sua gênese em 2023 na Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, dentro da disciplina de

metodologia do ensino de literatura, proposto pela professora Dra. Eliane Bezerra, que desafiou a turma a ministrar uma roda de leitura para ler a obra *O Averso da Pele* de Jeferson Tenório no momento em que o livro passava por forte censura em algumas escolas do país. Nesse contexto, foi disponibilizado um formulário para que os interessados em participar pudessem se inscrever e, assim, estarem aptos a participarem dos momentos de leitura, de início o número de inscritos foi pequeno e ficou restrito apenas ao curso de Letras/Português da universidade.

Tendo em vista o sucesso dos primeiros encontros, alunos de outros cursos como matemática, ciências biológicas e direito, também demonstraram interesse em participar do projeto e, como passar do tempo, o número de integrantes aumentou, chegando a ter quase 350 inscritos de todo país e em torno de 80 participantes assíduos.

O objetivo do projeto que se encontra ativo e funcionando aos sábados pela plataforma digital Google Meet é estabelecer uma roda de leitura literária direcionada à análise e discussão de obras literárias com o propósito de proporcionar um espaço de interação para leitores e interessados em explorar e examinar temas pertinentes à literatura e intensificar o hábito da leitura, pois “[...] o texto alarga o horizonte do leitor abrindo-lhe um universo novo” (Jouve, 2002, p. 25). Numa época em que a Inteligência Artificial (IA) criar imagens ilusórias sobre a realidade, estar participando de um grupo de leitura ativo e real, com pessoas reais e discussões reais, possibilita viver a interdiscursividade com o universo ficcional. Dessa forma, podemos destacar outros aspectos importantes que o círculo de leitura proporciona ao leitor como o fornecimento de um ambiente propício para a interação de leitores engajados com a literatura, o estímulo a uma abordagem crítica da leitura e a promoção de reflexões sobre a literatura, embasadas em uma perspectiva acadêmica e de pesquisa, debates e aprofundamento em temas relevantes à literatura, ampliação do repertório literário dos participante, e o incentivo à produção acadêmica e à pesquisa na área de literatura.

Apesar da maioria dos participantes já terem lido as obras que geralmente é trabalhada nos encontros, reler de forma coletiva permite que tenhamos uma nova visão sobre o que foi lido, além de uma reflexão crítica sobre temas das denúncias sociais que a literatura aborda, criando uma conexão entre o ficcional e a realidade, pois

[...] toda leitura é uma conversa com o passado, tanto no sentido de o texto preexistir materialmente ao leitor, quanto no sentido de que leio a experiência e o conhecimento produzidos antes do ato de ler. Essa conversa é, essencialmente, uma presentificação do passado, pois ao ler trago para o presente ou torno presente o passado que está no texto. A leitura é, portanto, uma espécie de atualização em que o texto do passado passa a ser do presente, mantendo paradoxalmente ambas as posições, ou seja, o texto é do passado, mas, porque o li, ele também passa a ser do meu presente (Cosson, 2021, p.15).

A princípio, as atividades propostas para a roda de leitura foram realizadas aos sábados, em dois turnos, vespertino e noturno, por meio de encontros remotos, com uma duração estipulada em 1 hora e 30 minutos por sessão e teve participantes de diferentes idades, títulos e graduações. A organização dos encontros seguiu a seguinte estrutura: apresentação da obra e contextualização sobre o autor, leitura da obra pela mediadora e por participantes, análise crítica e discussão da obra literária selecionada, debate acerca de temas relevantes no contexto da literatura abordada e sugestões e indicações de obras para encontros subsequentes. Ao final da obra trabalhada um questionário de avaliação foi disponibilizado para que os participantes avaliassem a experiência adquirida, conforme apresentado a seguir.

Imagem 1 – Cards informativo do Círculo de Leitura Literária Virtual

Fonte: os autores

Imagem 2 – Reunião com membros do Círculo de Leitura Literária Virtual

Fonte: os autores

Imagem 3 – Trecho do questionário avaliativo do Círculo de Leitura Literária Virtual

Fonte: os autores

Para o crítico literário brasileiro Antonio Cândido (2011) a literatura além de ser um bem incompreensível – aquele que não se pode ser negado – é também um meio pelo o qual o indivíduo se torna mais humano, pois consegue sair da sua “bolha social” para ter empatia com o lugar do outro, isto é,

[...] são bens incompressíveis não apenas os que asseguram a sobrevivência física em níveis decentes, mas os que garantem a integridade espiritual. São incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o

amparo da justiça pública, a resistência à opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura [...] a literatura é o sonho acordado das civilizações. Assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem literatura (Candido, 2011, p. 176-177).

Sendo assim, fica evidente que a literatura representa uma das formas culturais mais significativas de expressão, desempenhando um papel essencial na formação das identidades individuais e coletivas. A implementação de uma roda de leitura literária emerge como uma oportunidade para estimular a reflexão crítica sobre a literatura, ancorada em uma perspectiva acadêmica e de pesquisa, mas que vai além de qualquer contexto de graduação. A partir dos textos lidos os participantes conseguem expor suas opiniões e perspectivas sobre a obra lida com mais propriedade e criticidade.

Considerações finais

Ao tratar sobre a importância da formação de círculos de leitura literária no âmbito virtual a partir da plataforma Google Meet, esse estudo se mostra inovador e relevante. A compreensão de que existem outras maneiras de se ler obras literárias para além da reunião em espaços físicos é fundamental para democratizar o acesso do público a obras literárias e a promoção do diálogo e da construção coparticipativa de uma visão de sociedade mais justa, educadora e politizada. Nesse sentido, os círculos de leitura literária virtual ganham uma ampla dimensão e passam a ser proposto por instituições e/ou indivíduos que compreendem a importância da leitura literária nos dias atuais.

Dessa maneira, retratamos também a partir dessa análise a importância da inquietação humana, isto é, da necessidade humana de estar constantemente buscando inovar e dar novas formas ao que já estava posto, quando essa ressignificação acontece numa perspectiva inclusiva, democrática e igualitária contribuimos, de maneira decisiva, para a edificação da sociedade, que está em constante evolução.

Para além dessas considerações, compreendemos que é de fundamental importância o investimento massivo em formação continuada para professores da Educação Básica afim de poderem alinhar a teoria à prática e incentivarem a formação

de círculos de leitura literária na modalidade presencial ou virtual. A compreensão da importância dessas ações que devem ir além do espaço escolar advém de formações contínuas e discussões permanentes sobre a importância da leitura literária, das TIDCs e, sobretudo, da contribuição que a educação pode dar na vida dos indivíduos que a escolhem como um caminho a ser trilhado.

Mediante o exposto, destacamos que espaço de discussão não é hermenêutico, não está fechado para novas ideias, mas sim aberto para novas pesquisas, contribuições e “vozes” para que, quando somadas a esse estudo, possam ecoar e contribuir para a formação de mais leitores, de mais círculos de leitura literária virtual e, conseqüentemente, para uma sociedade mais justa, igualitária, respeitável e leitora.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. **A imagem no ensino de arte**. 5. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2004.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

COSSON, Rildo. **Como criar círculos de Leitura na sala de aula**. 1. ed. São Paulo: contexto, 2021.

CANDIDO, Antonio. **Vários Escritos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul: Duas Cidades, 2011.

JOUVE, Vincent. **A leitura**. São Paulo: UNIESP, 2002.

KELLNER, Douglas. **A cultura da mídia estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno**. 1. ed. São Paulo: EDUSC, 2001.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS, Maria Helena. **O que é leitura**. 5. ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985.

NETO, João Cabral de Melo. **A educação pela pedra e depois**. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

SILVA SOBRINHO, F. C. **Google Meet: interação professor/aluno no processo de ensino e aprendizagem on-line**. Open Minds International Journal. São Paulo, vol. 5, n. 2: p. 17-32, Maio, Jun, Jul, Ago/2024.

SILVA, Theodor Adorno da. **O ato de ler**: fundamentos psicológicos para uma nova pedagogia da leitura. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2002.